

DOI: <https://10.5281/zenodo.17372653>

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕЖФАЗНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРЕМНИЕВЫХ КОНТАКТНЫХ СТРУКТУРАХ

Атаубаева А.Б.,

Уразматова А.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Развитие современной микро- и нанoeлектроники сопровождается повышением рабочих частот и температур, что предъявляет строгие требования к стабильности электрических контактов металл–полупроводник. В кремниевой электронике ключевую роль играют омические контакты, обеспечивающие минимальные потери при передаче сигналов и тепла. Одним из основных факторов деградации таких контактов является межфазное взаимодействие на границе металл–Si, активизирующееся при термических воздействиях [1, 2]. Для повышения стабильности применяются диффузионные барьеры на основе тугоплавких металлов и химически инертных соединений, препятствующие взаимной диффузии и изменению фазового состава контактной зоны [3].

Исследовались контактные структуры типа Au–Ti–TiB₂–Ti–n⁺–Si. В качестве подложки использовался монокристаллический кремний (111), легированный фосфором до концентрации $\sim 2 \cdot 10^{19}$ см⁻³ (метод Чохральского). Слои Ti (10–30 нм), TiB₂ (60–100 нм), дополнительного Ti (20–40 нм) и Au (100–150 нм) наносились методом магнетронного напыления на подогретую до 100–150 °С подложку. Такая последовательность формирования позволяет одновременно улучшить адгезию слоёв и частично инициировать силицидообразование уже на стадии осаждения. Термическая обработка проводилась в режиме БТО при температурах до 600 °С с последующим

анализом профилей распределения компонентов и температурных зависимостей удельного контактного сопротивления.

Анализ профилей распределения элементов показал, что после БТО при 400 °С структура слоёв остаётся практически неизменной по сравнению с исходной. Удельное контактное сопротивление ρ_c сохраняет низкие значения, что связано с формированием омического контакта за счёт фаз Ti, TiSi и Ti₅Si₃. Их работы выхода электронов (3,71–3,99 эВ) меньше, чем у кремния (4,8 эВ), что обеспечивает лёгкий переход носителей и отсутствие значительных барьерных эффектов [3]. Таким образом, низкое контактное сопротивление достигается уже в процессе напыления, без необходимости высокотемпературного отжига.

При повышении температуры БТО до 600 °С наблюдается интенсивный массоперенос кремния в силицидный слой и образование фазы TiSi₂ ($\phi_m \approx 4,18$ эВ). Сосуществование нескольких силицидных фаз с различными электронными свойствами приводит к неоднородности контактной области и существенному росту ρ_c по всему температурному диапазону. Эти изменения указывают на активацию деградиционных процессов и нарушение стабильности контакта при высоких температурах.

Ключевую роль в обеспечении термостойкости играет слой TiB₂, обладающий высокой температурой плавления, химической инертностью и прочными ковалентными связями [1, 2]. Его применение в сочетании с дополнительным слоем титана создаёт эффективный диффузионный барьер, стабилизирующий границу металл–Si до температур порядка 700 °С. Подобные многослойные системы перспективны для использования в микросхемах, работающих в жёстких термических и частотных условиях.

Проведённые исследования показали, что использование барьерных слоёв Ti и TiB₂ в контактных структурах металл–Si позволяет формировать стабильные омические контакты уже на этапе осаждения, а также предотвращает деградацию при последующем термическом воздействии. Оптимизация режимов БТО позволяет сохранить низкое удельное контактное сопротивление и повысить надёжность работы кремниевых устройств в широком диапазоне температур.

Результаты подтверждают высокую эффективность многослойных барьерных систем для современной микроэлектронной технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Агеев О.А. и др. Фазы внедрения в технологии полупроводниковых приборов и СБИС. Харьков: НТК «Институт монокристаллов», 2008.
2. Мьюрарка Ш. Силициды для СБИС. М.: Мир, 1986.
3. Фоменко В.С. Эмиссионные свойства материалов. Киев: Наукова думка, 1981.

